

**MOVAROUNNAHRDA QUR’ONI KARIM VA TAJVID ILMIGA OID ASARLAR.
NAVOIY ASARLARIDA QUR’ONNING YORITILISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578604>

Nuriddinov Yo‘ldoshboy Ibrohim o‘g‘li

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU

Universiteti 2-kurs magistranti

Kalit so‘zlar: *Qur’oni Karim, tajvid, Navoiy, “Xamsa”, “Nasoyim al-muhabbat”, “Sittai zaruriya”, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Siroj ul-muslimin”*

Qur’oni Karim musulmonlarning asosiy muqaddas kitobi. Islom e’tiqodiga ko‘ra, Qur’on vahiy orqali Muhammad payg‘ambarimizga (610-632-yillar davomida) nozil qilingan Allohning kalomi. Qur’on Islom olamida mus’haf nomi bilan ham mashhur. Ulamolar Qur’onning o‘ttiz xil nom va sifatlarini e’tirof etib o‘tganlar. Islom tarixiga oid manbalarda keltirilishicha, Qur’on nozil bo‘lishi mil 610-yil boshlangan. Payg‘ambar alayhissalom 40 yoshda Makka shahri yaqinidagi Hiro g‘orida chuqur tafakkurga berilib o‘tirgan bir paytda, Jabroil farishta “Iqro” (“O‘qi”) deb boshlanuvchi “Alaq” surasining avvalgi besh oyatini keltirgan. Yana shuningdek, islom aqidasi bo‘yicha, Qur’onning nozil qilinishi ramazon oyining 27-kuniga o‘tar kechasi yuz bergan. Shuning uchun ham bu oy muqaddas hisoblanib, ro‘za tutilgan kunning 27-kechasi “laylatul – qadr”, ya’ni qadrlilohiy qudrat namoyon bo‘ladigan, bandalarning bir yillik taqdiri hal qilinadigan tabarruk kecha deb ulug‘lanadi. Qur’on sura va oyatlarining nozil bo‘lish tartibi voqealarning rivojiga qarab davom etgan. Ilk islom davrida nozil bo‘lgan suralar, asosan, Allohning yagonaligi, borliqning mutlaq ilohi, dunyodagi barcha narsalar uning borligidan darak beruvchi dalil ekani, islom ta’limotida belgilangan aqidaviy tushunchalar – farishtalar, oxirat, jannat va do‘zaxning haqligi to‘g‘risida edi. Payg‘ambarimiz va musulmonlarga mushkul bo‘lgan Makka davrida sabrbardoshga chaqiruvchi, din yo‘lida chekilgan mashaqqatlar uchun ulug‘ ajr-u mukofotlar borligi haqidagi oyatlar nozil qilingan edi. Madina davrida esa diniy marosim va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga bag‘ishlangan oyatlar to‘g‘ri keladi.

Qur’on matnining ko‘p qismi Alloh bilan so‘zlashish, islom dushmanlari yoki undan ikkilanuvchilar bilan munozara qilish shaklida berilgan. Qur’onning asosiy g‘oyasi – Alloh to‘g‘risidagi ta’limotdir. Uning mavzusi va mohiyati insonlar tafakkurida ko‘pxudolikka barham berish, yakkaxudolikka

targ'ib qilish va islom dinini qaror toptirishdir. Shu bilan bog'liq ravishda unda payg'ambarlar, oxirat, taqdir haqidagi aqidalar bayon etilgan. Diniy e'tiqodda mustahkam turish, yaxshilik, ezgulik, savob ishlar, mehr-shafqat, miskin va muhtojlarga yordam berish, insonparvarlikni ulug'lash Qur'onning mazmun-mohiyatini belgilaydi. Unda tekinxo'rlik, bировlar haqini yeyish, boshqalar hisobiga yashash, poraxo'rlik, ishyoqmaslik, jabr-zulm, o'g'irilik, qotillik, dilozorlik, fitnachilik, kibr-u havo qoralanadi. Qur'on kalom ilmining shakllanishi va rivojlanishida birinchi manba bo'ldi. Abu Hanifa “Al-Fiqh al-akbar”, Abu Mansur Moturudiy “Kitob at-tavhid”, Abu Hafs Nasafiy “Aqoid an-Nasafiy” asarida olg'a surilgan islom ta'limotiga oid o'z fikrlariga dalil sifatida Qur'on oyatlarini keltiradilar.

Qur'on faqat arab tilida emas, balki islom tarqalgan mamlakatlar xalqlarining tillarida yaratilgan asarlarda ham o'z aksini topdi. Xususan, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi adabiyot namoyondalari asarlarida Qur'ondan olingan iqtibos, ibora, hikoyat, zarbulmasallarni uchratish mumkin. Qur'on XII asrdan Yevropa xalqlari tillariga, jumladan, lotin tiliga tarjima qilina boshlangan. Fransuz sharqshunosi Andre dyu Rie tomonidan qilingan fransuz tilidagi tarjimasini 1647-yil Parijda chop etilgan. XVIII asr boshlarida Yevropa xalqlari tillaridan, XIX asr o'rtalarida arabcha asl matndan rus tiliga tarjima qilingan. Arabchadan G.S.Sablukovning dastlabki ruscha tarjimasini Qozonda uch marta (1878, 1894, 1907) nashr qilingan. Hozirgi kunga qadar Qur'onga 1700 xil tafsir yozilgan. Jumladan, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning bir necha jilddan iborat “Tafsiri hilol” nomli asari, Abdulaziz Mansurning “Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri ” o'zbek tilida chop etilgan.

Professor A.Hayitmetov “Xamsa”da islom nuri” maqolasida Alisher Navoiy ijodiyotining shakllanishi va rivojlanishida eng muhim bir manba sifatida Islom, uning asosini tashkil etgan Qur'on hamda payg'ambar hadislariga to'xtalib o'tadi. A.Hayitmetov “Xamsa”da Qur'oni Karimning o'rni va roli xususida bahs yuritarkan, bunday deydi: “Qur'on”da Allohning kuch-qudrati, cheksiz hokimiyati haqida shunday gaplar bor: “Alloh har narsaga qodirdir ” “Shubhasiz, sen (Alloh) qudrat va hikmat sohibasi ”. “...yer va osmonlardagi narsalar u zot (Alloh)ga tegishlidirki, hammasi unga bo'ysunadi ”. (U) yer-u osmonlarni paydo qilguvchidir ”. Yer-u osmonlar yolg'iz Allohning mulki ekanini va sizlar uchun Allohdan o'zga biron do'st yo yordam beruvchi yo'q ekanini bilmas edingizmi ” “Qur'on”dan bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Ilmiy tadqiqot ishida Qur'onni Karim va tajvid ilmi bo'yicha ko'plab mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodiga murojaat qilindi. shundan Alisher

Navoiy qalamiga mansub asarlarda Qu’roni Karim va tajvid ilmiga doir ko‘plab ma’lumotlar aniqlandi. Movarounnahr madaniy-ma’naviy muhitida Alisher Navoiy Qur’on ilmlari, jumladan tafsir va tajvid ilmini rivojlantirish maqsadida mazkur sohaga o‘z davrining yuksak ilmga ega olim va mufasssirlarini jalb qilgan hamda ularga homiylik ham qilgan.

Navoiy asarlari deyarli Qur’oni Karim oyatlari bilan yo‘g‘rilgandir. Uning “Xamsa”, “Nasoyim al-muhabbat”, “Sittai zaruriya”, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Siroj ul-muslimin” kabi asarlarida, umuman nazm va nasrdagi yozma merosida islom masalalari bo‘yicha ko‘p o‘rinlarda Qur’on oyatlariga asoslangan fikr-mulohazalar bayon qilinganini ko‘rish mumkin.

Navoiy nafaqat Qur’on ilmiga doir asarlar yozgan balki, Shu sohada faoliyat ko‘rsatgan olimlarga taklif va homiylik ham qilganini ko‘rish mumkin. Husayn Voiz Koshifiyning ilmiy asarlaridan “Javohir at-tafsir” va “Mavohibi Aliyya” asarlari bevosita Alisher Navoiyning taklifi va homiyligi ostida yozilgan. Navoiy katta mulkdor bo‘lib, boylik va unga kishining munosabati qanday bo‘lishini o‘z hayotlarida ko‘rsatib berdilar. O‘zlariga tegishli bog‘lar ekin maydonlari va do‘konlardan katta miqdorda daromad olgan va bu daromadlarning deyarli barcha qismini insonparvarlik, xalqparvarlik va obodonchilik ishlariga sarflagan.

Xondamir o‘zining “Makorimul axloq” asarida Navoiy qurdirgan inshaotlarni keltiradi. Jumladan 40 dan oshiq rabotlar, 30 ga yaqin hovuzlar, 20 dan ortiq ko‘prik, 9 ta hammomlar bor.

Navoiy Qur’oni Karim ta’siri borasida “Tarixi anbiyo va hukamo” asarini yozgan. Odam atodan tortib, Nuh, Iso, Ya’qub, Sulaymon, Yusuf, Dovud va boshqa payg‘ambarlar haqida ma’lumotlar beriladi .

Navoiy Qur’oni Karim ta’sirida yozgan asari “Siroj-ul muslimin” nomli kitob bo‘lib unda fiqh va aqoidga bog‘liq ma’lumotlar keltiriladi. Bu kitobda shariat ahkomlarini, Allohning sakkiz sifatini anglatganidan so‘ng, Islom asoslarini nazmda bayon etadi.

Alisher Navoiy butun hayoti va ijodini Qur’on oyatlari, hadislar asosiga qurgan komil musulmonning ibratli namunasi .

Shoir hamisha Qur’on o‘qishni va unga amal qilishni komillikning asosiy sharti deb tushunadi.

Olam eli ichra gar gado, gar shoh erur,

Ne dardki, ul ko‘ngli aro hamroh erur.

Qur’onni tilovat etsun ar ogoh erur,

El ko‘ngliga chun davo Kalomulloh erur.

Navoiy uch marotaba haj safariga otlangan. Ikki marta shoh turli vajjar bilan ruxsat bermagach, uchinchi marta yuzma-yuz aytishga andisha qilgan

holda gapini xat orqali bayon qiladi. Husayn Boyqaro ham Navoiyga xat orqali javob beradi.

Jumladan, bunday deydi: “Siz Xurosonda turar ekansiz, har qanday iltimosingiz bo’lsa, hurmat bilan qabul qilinadi. Men shuni juda aniq bilamanki, agar bu davlat sizning sharofatli vujudingizdan holi bo’lsa, ayrim shaxslar va xalq orasidagi o’zboshimchalik ahvol ixtilofga aylanib ketadi”.

Uning aqliy salohiyati juda kuchli edi. Shoir bolaligida Qur’ondan tashqari Fariduddin Attorning “Mantiqut tayr” dostonini ham yod olgandir. Navoiy yigitlik vaqtlari 50 ming bayt g’azalni yoddan bilgan.

Shoir ijodida Qur’on va hadis ifodasi.

الإسراء { حَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْقُرْآنُ مِنْ وَنَزَلَ

Navoiy shifo oyatlarini keltirib, unga quyidagicha bayt bilan ta’rif beradi:

Bil, ko’ngulga istasang shifoni o’qumoq,

Kim keldi ko’ngul shifosi oni o’qumoq

Abdurrahmon Jomiy fors tilida “Arba’in” tuzib, unda fazilatli amallarga doir qirqta hadisni she’riy to’rtliklar bilan tarjima qilgan. Keyinroq u kishining xos shogirdi, mumtoz shoir Alisher Navoiy ham ustoz yo’lidan borib, o’zining “Arba’in” asarini yozgan.

Qur’oni Karim Alloh taolo tomonidan tajvidli holida nozil qilingani hammamizga ma’lum. Bu yerda tajvidning ilm sifatida dunyoga kelishiga sabab bo’lgan kishilar haqida so’z ketmoqda. Islom dini keng tarqala boshlaganidan keyin uni har xil millatlarning qabul qilishi ko’paydi. Ularning tili arab tili bilan aralashib, arab tiliga ba’zi o’zgarishlar kira boshladi. Musulmonlar bu o’zgarishlar Alloh taoloning Kitobiga ham ta’sir qilishidan qo’rqib, uning oldini olish chorasini axtardilar.

Avvalda nuqta va harakatlardan holi bo’lgan Usmoniy Mus’hafga nuqta va harakatlar qiroat sohasi mutahassislari va tilshunos olimlar tomonidan qo’yildi. Masalan: Avvalda “t”, “q”, “f” harflarining nuqtalari qo’yilmagan edi. Chunki u davrda aksariyat kishilar Qur’onni yod bilgan, keyinchalik esa yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek, harflar usti yoki ostiga nuqta va belgilar qo’yishga ehtiyoj sezilgan. Shu tariqa asta sekinlik bilan Qur’oni Karimni o’quvchi har bir kishi amal qilishi lozim bo’lgan tajvid qoidalari amalga tatbiq qilina boshlandi.

Ba’zilar uning asoschisi Halil ibn Ahmad al-Farahidiy, desa, yana ba’zilar Abul Asvad ad-Dualiy deb keltirishadi. So’ng Qur’oni Karimni tilovat qiluvchi odam xatoga yo’l qo’yimasligi uchun tajvid ilmi yozildi.

Bu ilm tajvid va qiroat ulamolari tarafidan ijod etilgan fikrlar emas, balki Alloh taoloning amri bilan lavhul mahfuzdan farishta Jabroil alayhissalom orqali Payg’ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazilgan omonatdir.

Sahobai Kiromlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tajvid sohasida olgan ta'limlarini sofligicha bu fan ulamolariga yetkazib berdilar.

Hijriy yilning uchinchi asrida qiroat ilmi bo'yicha Abu Ubayd al-Qosim ibn Sallam birinchi bo'lib “Al-Qiroat” kitobini yozdi.

Tajvid ilmiga oid ilk kitob Abu Muhozim al-Hoqoniyga tegishlidir. Mazkur kitob hijriy uchinchi asrning oxirida yozilgan. Hijriy yilning to'rtinchi asriga kelib, Hofiz Abu Bakr ibn Mujohaq al-Bag'dodiy yetti qiroat ilmi haqida kitob yozdi. U hijriy 324-yilda vafot etgan.

Hijriy yilning oltinchi asriga kelib Imom Shotibiy “Hirzu al-amoniy va vajhu at-tahaniy” kitobini yozdi. Bu kitob “Shotibiyya” nomi bilan mashhur bo'lgan. Tajvid bobida eng mo'tabar va mashhur asarlar sirasidan hisoblanadi. Muallif ko'zi ojiz bo'lsada, ushbu mashhur qasidasida Yetti qiroat she'riy uslubda bitilgan bo'lib, 1173 baytdan iborat. Asarning juda ko'p sharhlari va muxtasar shakllari mavjud. So'ngra mana shu ilmga oid bir necha kitoblar ta'lif qilindi. Ular orasida Muhammad al-Jazariyning kitobi diqqatga sazovor bo'lib, u olim bir necha qiroat va tajvid qoidalariga mualliflik qilgan.

Darhaqiqat, Alloh taolo olamni ham qanday xohlasa, shunday yaratgan va bu haqiqat: “Qur'on Karim”da gi ko'p oyatlarda qayta-qayta qayd etilgan. Navoiy faqat moddiy dunyoning emas, balki ma'naviy olamning sir-asrori Qur'onda yashiringaniga to'la inongan. Mutafakkir shoirning ishonch va e'tirofi bo'yicha insondagi axloqiy qusur va xastaliklarning shifosi ham Ollohning shu muqaddas kitobidadir. Shoir “Nazm ul-javohir” dagi ruboiylaridan birida bu haqidagi

shunday xulosani ilgari suradi:

Olam eli ichra gar gado, gar shah erur,
Ne dardki, ul ko'ngli aro hamroh erur.
“Qur'on”ni tilovat etsun ar ogoh erur,
El ko'ngliga chun davo Kalomulloh erur.

Boshqa bir ruboiysida shoir qur'oniy ma'no va so'zlarning mohiyatiga yetish inson qalbiga va ruhiga naqadar foyda yetkazishini quyidagicha talqin qiladi:

“Qur'on”ki erur mujdai joni o'qumoq,
Yo'q, yo'qki, hayoti jovidoniy o'qumoq.
Bil ko'ngulga istasang shifoni o'qumoq,
Kim, keldi shifosi oni o'qumoq.

Navoiy ushbu asarining muqaddimasida “...ko'prak avqotim Kalomulloh ishtig'oli va aning tafosiri qiyl-u qoli bila o'tar erdi”, – deydi, bu fikrni buyuk shoirning ham turkiy, ham forsiy filidagi adabiy merosi to'la-to'kis tasdiqlay oladi. Navoiyning forsiy merosidan o'rin olgan g'azallar, kichik

janrlar hamda qasidalarda qur'oniy g'oyalari singdirilgan baytlarni tahlil qilish orqali yuqoridagi fikrlarimizni dalillashga harakat qildik.

Kase, ki yoft ba on chur'a tinatash taxmir,

Amini "allam – al- asmosh" kard Ezidi pok.

(Ya'ni: Kimniki u qultum bilan loyi qorilgan bo'lsa, Pok Tangri uni ismlarni bilishga amin qildi.) Jamol Kamol ushbu baytni "Foniy gulshani"da bunday keltiradi: Kishikim ul qatraga qorilmish tiynati, Amini "allam- al- asmo" aylamish

Ezidi pok. Bu bayt Navoiyning na't g'azallaridan bo'lib, unda kishilarning ishq jomi qultumidan yaratilganligi va Alloh tomonidan barcha ismlar o'rgatilganligi, barcha farishtalar insonga sajda qilib, Shaytonning la'natlanishi aytiladi. Yuqoridagi misralarda qur'oniy g'oya-iqtibos san'ati orqali aks etgan va ayni damda, Qur'oni Karimning Baqara surasi 31-oyatiga ishora qilingan. Bu oyati karimaning to'liq matni shunday: " Va allama-l-Adama-l-asmaa kullaha summa 'arozohum alal maloikati fa qola ambiuniy bi-asmai houlay in kuntum sodiqiy", – ya'ni (Alloh) Odamga barcha (yaratilgan va yaratilajak narsalarga tegishli) nomlarni o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga (birma-bir) ko'rsatib dedi: „Agar (e'tirozingizda) rostgo'y bo'lsangiz, ana u narsalarni nomlari bilan Menga aytib beringiz".

Baso nargis, ki chun Muso asoro bo yadi bayzo,

Namoyad lek mo dar xok hamchun maxzani Qorun.

(Nargis ko'p vaqtlar Muso singari mo'jiza qo'lini ko'rsatdi. Lekin biz tuproq ichida Qorun xazinasidek yotaveramiz). Bu baytda „yadi bayzo" – oppoq qo'l ma'nosida. Muso (a.s.) ning qo'li. Yuqoridagi baytda shoir talmeh san'atidan unumli foydalanib, o'z fikrini qur'oniy oyatlar asosida yoritib bergan. Diniy ilmlar asosida bilamizki, Muso (a.s.) aslida qoracha odam bo'lgan. Fir'avn huzuriga kelganda qo'lini yengidan chiqaradi. Allohning qudrati bilan uning qo'li tiniq oq bo'lib chiqadi. Bu o'rinda Navoiy Toho surasining 22-oyatiga ishora qilyapti. „Qo'lingni qo'ltig'ingga tiqqin, u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur. (Bu yana bir boshqa mo'jizadir".

Qof to qof ar kashad adoi mulki u sipah,

Hast dar peshi nabi(y) chun g'azvai Badr-u Xunayn.

(Agar davlatining dushmanlari butun dunyoni to'ldirib lashkar tortib kelsalar, Payg'ambarga qarshi Badr bilan Xunayn jang qilganiday bo'ladi.)

Badr-u Hunayn – Badr qudug'i nazarda tutilgan. Bu quduq Madinadan Janubig'arb tarafdin 150 kilometr narida. Shu yerda makkaliklar bilan musulmonlar

urush qilgan va musulmonlarning qo‘li baland kelib g‘alaba qozongan.
Bu baytda

Oli imron surasining 12-13-oyatlariga ishora qilingan. Ya‘ni, “Sizga to‘qnashgan

ikki firqada ibrat bor edi. Bir firqa Allohning yo‘lida urishadi. Boshqasi kofirdir.

Ular o‘z ko‘zlari bilan (dushman) o‘zlariga ikki barobarligini ko‘rib turardilar. Va

Alloh kimni xohlasa, o‘shani O‘z nusrati ila qo‘llar. Albatta, bunda aql egalari uchun ibrat bordir”, – deb ayt. (Ma‘lumki, Badr urushida mushriklarning soni musulmonlarning adadidan uch barobar ko‘p edi. Shunga qaramay, Alloh taoloning nusrati bilan g‘olib keldilar).

“Foniy gulshani”da keltirilgan quyidagi baytda ham Yusuf surasining 20-oyatiga ishora bor. “Yusufni sotsalar mis tangaga bu ne qabohatdir,

Kishi chun gavhari ma‘ni sotib gohi diram olgay. Va uni arzon bahoga, sanoqli dirhamlarga sotdilar. Ular unga qiziqmagan edilar”. (Yusufning hur inson ekanligi, nasli oshkor bo‘lib qolsa, boshlariga nimalar kelishini yaxshi bilardilar. Shuning uchun tezroq sotishga harakat qildilar.)

“Tartil” so‘zi biron narsani shoshmasdan, ochiq-oydin va tushunarli aytish ma‘nosiga ega. Ibn Abbas roziyallohu anhu ushbu oyatni “Hamma tushunadigan qilib o‘qing”, Zahhok esa “Harfma-harf qiroat, oyatni dona-dona qilib o‘qing” , – deya tafsir qilishgan.

Abu Is‘hoq: “Tartil qiroatda shoshilmaslikdir. Bu harf qiroatni o‘z mahrajidan chiqarib, ularni bir-biri bilan aralashtirib yubormay o‘qish orqali bo‘ladi”, – deb aytgan.

Yana bir oyati karimada Alloh taolo O‘zining Kitobini to‘g‘ri tilovat qiladigan bandalarini maqtab shunday deydi:

الْحَاسِرُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ بِهِ يَكْفُرُ وَمَنْ بِهِ يُؤْمِنُونَ أُولَئِكَ تِلَاوَتِهِ حَقٌّ يَتْلُونَهُ الْكِتَابَ آتَيْنَاهُمْ الَّذِينَ

“Biz kitob bandalaridan uni o‘rniga qo‘yib tilovat qiladiganlari, ana o‘shalari unga iymon keltiradilar. Kim unga kufr keltirsa, ana o‘shalar o‘zlari yutqazganlardir ”.

Xulosa qilib aytganda Qur‘on va tajvid ilmiga doir asarlar yurtimiz tarixida xususan mumtoz adabiyotimiz vakillari tomonidan yozilgan asarlarda ham uchraydi. Bizning madaniyatimiz, urf-odatlarimiz va qadriyatlarimiz aynan islom dini bilan chambarchas bog‘liqligi bunga dalildir.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR:

1. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri hilol. – Toshkent, 1992-2005.
2. Abdulaziz Mansur. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. – Toshken,2004.
3. Abdulaziz Mansur. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi. www.ziyouz.com.
4. Rahimberdi Rahmonov. Navoiy buyuk islom shoiri. www.saviyauz.com.
5. Alisher Navoiy. Nazm ul-javohir. Library.ziyonet.uz.
6. Imom Qurtubiy. “Tazkira”. www.forumuz.com.